

MAMLAKATIMIZDA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISHNING ZAMONAVIY METODLARI

Karimova Sidora Baxtiyorovna

Jizzax politexnika instituti, assistenti

Egamberdiyeva Fotima G’ayrat qizi

Rustamjonova Shahzoda Umil qizi

Jizzax politexnika instituti, 3-bosqich talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, zamonaviy jamiyatning eng muhim vazifalaridan haqida qisqacha yoritib berilgan. Shuningdek Prezident farmoni va qarorlaridan namunlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Atrof, muhitni, Kontsepsiya yo‘l xaritalari, tabiiy ekosistema, resurslar, Ekologiya, subyektlar.

Atrof muhitni muhofaza qilish sohasida davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, tabiatni muhofaza qilish sohasidagi qonun hujjatlari buzilishlari profilaktikasi, ularni aniqlash va oldini olishning samrali mexanizmlarini joriy etish, respublika aholi punktlarining sanitariya va ekologik holati uchun davlat organlari, xo‘jalik yurituvchi subyektlar rahbarlari va fuqarolarning shaxsiy javobgarligini kuchaytirish, shuningdek 2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalarga erishishni ta‘minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-oktabrdagi PF-5863-son Farmoni bilan 2030-yilgacha bo‘lgan davrda **O‘zbekiston Respublikasining Atrof muhitini muhofaza qilish kontsepsiyasi** tasdiqlangan.

Kontsepsiya erishilgan natijalar, maqsadli ko‘rsatkichlar va atrof muhitni muhofaza qilish bo‘yicha tegishli davrga mo‘ljallangan asosiy yo‘nalishlardan kelib chiqqan holda, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan uch yil

muddatga alohida-alohida tasdiqlanadigan «yo‘l xaritalari» asosida bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.

2024-yilning 24-sentabr kuni “Chang bo‘ronlariga qarshi kurashish va atmosfera havosi sifatini yaxshilash bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Prezident Qarori qabul qilindi. Qarorga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasida chang bo‘ronlariga qarshi kurashish va ularning oqibatlarini yumshatish bo‘yicha 2024–2030-yillarga mo‘ljallangan milliy dastur tasdiqlandi.[1]

Respublikada qazib chiqarish va qayta ishlash korxonalari, qurilish industriyasi korxonalarining mineral xomashyo bazasini yaratish va kengaytirish chora-tadbirlari izchillik bilan amalga oshirilmoqda. Nodir va kamyob yer metallari, agrokimyo va kon-ruda xomashyosi, qurilish materiallari, yer osti chuchuk va mineral suvlari zaxiralarini ko‘payishi ta‘minlanmoqda. Atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, zamonaviy jamiyatning eng muhim vazifalaridan biridir. Bu jarayon bir necha asosiy tamoyillar va metodlarni o‘z ichiga oladi:

1. Resurslardan oqilona foydalanish: Tabiiy resurslar, masalan, suv, yer va energetika manbalaridan samarali va iqtisodiy jihatdan foydali tarzda foydalanish kerak. Bu resurslarni to‘g‘ri boshqarish ularning tugashini oldini olishga yordam beradi.

2. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish: Quyosh, shamol, biomassa kabi qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish atrof muhitga kam zarar keltirish bilan birga energiya xavfsizligini ta‘minlaydi.

3. Ekologik toza texnologiyalarni joriy etish: Ishlab chiqarishda ekologik jihatdan toza texnologiyalarni qo‘llash orqali ifloslanishni kamaytirish va atrof muhitga bo‘lgan zararli ta‘sirni kamaytirishga erishiladi.

4. Qayta ishlash va chiqindilarni kamaytirish: Chiqindilarni qayta ishlash tizimlarini yaratish va chiqindilarni kamaytirishga qaratilgan dasturlar orqali atrof muhitning ifloslanishi oldini olish mumkin.

5. Tabiatni asrash: Ulkan bioxilma-xillik va tabiiy ekosistemalarning saqlanishi uchun milliy bog‘lar, tabiat rezervatlari tashkil etilishi zarur.

6. Ommaviy xabardorlik va ta'lim: Jamiyatda ekologik masalalar haqida xabardorlik oshirish hamda yosh avlodni ekologik ongli qilib tarbiyalash juda muhimdir.

7. Davlat siyosati va qonunchilik: Ekologik qonunlarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirish orqali tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash mumkin.

Bu tamoyillar orqali atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni rivojlantirish mumkin bo'ladi. Buning natijasida nafaqat hozirgi avlod, balki kelajak avlodlar ham sifatli hayot kechirish imkoniga ega bo'ladi.[2]

Ayniqsa, bugungi kunda bu ta'sir juda sezilarli bo'lib qolgan. Yer yuzida aholi sonining tez sur'atlar bilan o'sib borishi natijasida, aholi ehtiyojlarini ta'minlash hamda qondirish uchun ishlab chiqarish korxonalari sonining muttasil oshib borishi, tabiiy resurslarni ko'plab ishlatilishi, transport vositalari soni va turlarining ko'payib borishi kuzatilmoqda. Buning oqibatida, insonni atrof-muhitga ayovsiz ta'sirida tabiatdagi antropogen o'zgarishlar ko'lami kengayib bormoqda.

Prezidentimiz tomonidan mamlakatimizda aholi salomatligini mustahkamlash va xavfsizligini oshirish, ekologik osoyishtalikni ta'minlash, chiqindilarni qayta ishlash tizimini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor berilmoqda. Ekologik xavfsizlikni ta'minlashga muhim siyosiy masala sifatida qaralmoqda. Orol dengizining qurigan tubida o'rmonzorlar barpo etilib, Orolbo'yidagi shahar va tumanlarni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar jadal amalga oshirilmoqda. Atrof-muhitni va aholi salomatligini muhofaza qilish maqsadida chiqindilarni yig'ish va qayta ishlash bo'yicha izchil ishlar olib borilmoqda.

Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, chiqindi tizimini tartibga solish – hayotimiz, sog'lig'imiz uchun eng muhim vazifalardan biri. Bu inson salomatligi va xavfsizligi, millat kelajagi bilan bog'liq dolzarb masaladir.

Mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilish, aholi salomatligini ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, sanitariya va ekologik holatni yaxshilash borasida izchil ishlar olib borilmoqda. Ishlab chiqarish sohalarini zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash va qayta jihozlash natijasida atmosferaga chiqarilayotgan

zararli moddalarning miqdori 2,1 martaga, oqava suvlarning tashlanishi 2 martaga kamaygan. [3]

Jumladan, mamlakatimizda qabul qilinayotgan qonun, farmon va qarorlar chiqindilarning fuqarolar hayotiga va sog‘lig‘iga, atrof-muhitga zararli ta‘sirining oldini olish hamda chiqindilar hosil bo‘lishini kamaytirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Mazkur hujjatlar chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish borasida aniq vakolatli davlat organini belgilash, mulkchilik shaklidan qat‘iy nazar, sohada faoliyat ko‘rsatayotgan yuridik shaxslarga shart-sharoit yaratib berish, ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash, maishiy ro‘zg‘or chiqindilarini utilizatsiya qilishni tashkil etgan holda atrof-muhitga, insonlar sog‘lig‘i va mulkiga salbiy ta‘sirini kamaytirish bilan bog‘liq me‘yorlarni belgilanishiga xizmat qilayotir. [4]

Chiqindilarni qayta ishlash sohasini rivojlantirishda iqtisodiy usullardan foydalanishni yo‘lga qo‘yish, xorijiy investitsiyalarga yo‘l ochish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish hisobiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etishning huquqiy asoslarini mustahkamlash juda muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 30.10.2019 yildagi PF-5863-son
2. O‘zbekiston Respublikasi “Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida”gi qonun. 1993. 6.
3. O‘zbekiston Respublikasining 2016-yil 21-sentyabrdagi O‘RQ409-son “O‘zbekiston Respublikasining “O‘simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risida”gi qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi qonuniga asosan yangi tahriri.
4. “2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi